

Efecto de la L-arginina sobre el proceso de fermentación alcohólica de la miel de abeja

Gianpaolo Iovino, Ana Muñoz y Maria E. Da Costa

¹Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Correo Electrónico: giovino18@gmail.com / ana_dani98@hotmail.com

Recibido: 29-01-2019

Aceptado: 01-05-2019

Resumen

El hidromiel es una bebida alcohólica obtenida mediante fermentación por levaduras de miel diluida. La producción de hidromiel es un proceso que consume mucho tiempo, debido principalmente al bajo contenido de nitrógeno de la miel de abeja. Se evaluaron dos cantidades diferentes de L-arginina como fuente nitrogenada para dos de los sustratos de fermentación, sobre las características fisicoquímicas de los mostos e hidromieles (grados Brix y densidad), así como sobre las características sensoriales del hidromiel obtenido en el menor tiempo de fermentación, en comparación con el obtenido en el tiempo estándar. Las fermentaciones fueron realizadas en un rango de 20 a 25 °C utilizando la levadura *Saccharomyces cerevisiae* (*ex-bayanus*). El tiempo de fermentación se redujo en los dos hidromieles con adición de L-arginina (B: 1.05 g y C: 2.10 g) a 12 días y 21 días, respectivamente, en comparación con el A (0 g), 27 días. La adición de L-arginina al hidromiel C no influyó negativamente en el color, aroma y sabor de este, comparándolo con el A.

Palabras clave: Miel, hidromiel, fermentación alcohólica, nitrógeno, L-arginina.

Effect of L-arginine on the alcoholic fermentation process of honey bee

Abstract

Mead is an alcoholic beverage obtained by fermentation by yeasts of dilute honey. Mead production is a time-consuming process, mainly due to the low nitrogen content of honey. Two different amounts of L-arginine were evaluated as a nitrogen source for two of the fermentation substrates on the physicochemical characteristics of musts and meads (Brix degrees and density), as well as on the sensory characteristics of the mead obtained in the shortest time of fermentation, compared to that obtained in the standard time. The fermentations were performed in a range of 20 to 25 °C using *Saccharomyces cerevisiae* (*ex-bayanus*) yeast. The fermentation time was reduced in the two meads with the addition of L-arginine (B: 1.05 g and C: 2.10 g) at 12 days and 21 days, respectively, compared to A (0 g), 27 days. The addition of L-arginine to mead C did not negatively influence its color, aroma and flavor, comparing it with mead A.

Key words: Honey, mead, alcoholic fermentation, nitrogen, L-arginine.

Introducción

El sector agroindustrial de un país requiere el aprovechamiento eficaz de sus recursos; en la actualidad, la apicultura en Venezuela ha incursionado paulatinamente, debido al potencial de sus productos y la importancia que el adecuado mantenimiento de la polinización representa para el sector agrícola. Sin embargo, el consumo de miel de abeja sigue siendo muy bajo.

Se conoce como hidromiel, a la bebida resultante de la fermentación alcohólica de esta sustancia. No obstante, su producción es un proceso que suele tomar bastante tiempo, debido a la cantidad de azúcares presentes en la miel y por la deficiencia de nitrógeno en el medio fermentativo, del cual las levaduras se nutren para poder transformar los azúcares en etanol.